

ANÁLISE DA DINÂMICA DE USO E COBERTURA DA TERRA NO ENTORNO DO ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA (PA) (2017 E 2025)

Letícia Edielli de Souza Conceição¹; Vinicius Matheus Vasconcelos da Cruz²

¹ Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;

² Universidade Federal Rural do Pará, Belém, Pará, Brasil.

E-mail: ¹ leticiaedielli@gmail.com; ² viniciusmatheusvc@gmail.com

Eixo temático: (3) *Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial*

Resumo

A gestão de resíduos sólidos na Região Metropolitana de Belém (PA) enfrenta limitações de infraestrutura e planejamento diante da rápida urbanização [1]. Atualmente, o aterro sanitário localizado no município de Marituba recebe os resíduos provenientes de Belém, Ananindeua e Marituba, apresentando crescente sobrecarga operacional desde sua implantação em 2015 [2]. O contínuo crescimento demográfico da região contribuiu para o aumento do volume de resíduos e para alterações significativas no espaço geográfico, evidenciando a escassez de áreas ambientalmente adequadas para a destinação final [2]. Diante disso, este estudo analisa as transformações espaciais em um raio de 4 km no entorno do aterro sanitário de Marituba. A delimitação dessa escala fundamenta-se no fato de abranger tanto a zona operacional diretamente afetada quanto a zona de influência indireta, conforme a Resolução CONAMA nº 001/86 [3]. O objetivo principal consistiu em quantificar e analisar a dinâmica de uso e cobertura da terra entre os anos de 2017 e 2025. A metodologia baseou-se na utilização de imagens do satélite Sentinel-2 referentes ao período seco amazônico, obtidas na plataforma *Google Earth Engine* (GEE). A escolha desse satélite decorre de sua resolução espacial de 10 metros, superior a outras séries gratuitas. Utilizou-se a composição das bandas B12 (SWIR2), reamostrada para 10 metros, B8 (NIR) e B4 (Red), permitindo maior detalhamento na identificação das tipologias de cobertura. A classificação supervisionada foi realizada por meio do algoritmo *Random Forest*, processado pelo complemento *Dzetsaka* no *software* QGIS. O método consiste em um modelo que utiliza múltiplas árvores de decisão [4]. O mapeamento foi dividido em cinco classes principais: vegetação (densa e rasteira), área urbana, corpos hídricos, área não vegetada e aterro. Os resultados indicam a supressão de 140,26 ha de vegetação e a retração de 24,95 ha dos corpos hídricos, evidenciando um severo quadro de degradação ambiental em apenas oito anos. Em contrapartida, a área operacional do aterro registrou uma expansão de 517%, passando de 6,85 ha para 42,30 ha. Paralelamente, a malha urbana no entorno cresceu 112,45 ha, enquanto a área não vegetada aumentou 17,31 ha em relação ao ano-base. Verifica-se que a intensificação das atividades do aterro, associada à ampliação de sua estrutura física e à pressão da expansão urbana adjacente, compromete significativamente a segurança ambiental e hídrica local. Tal risco, corrobora a hipótese, que é agravado pelo fato de o empreendimento estar inserido em uma área de densa

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

vegetação nativa e próximo ao núcleo urbano do município [5]. Com o intuito de projetar o cenário de ocupação para o ano de 2034, empregou-se o *plugin Molusce*, utilizando um modelo de Redes Neurais Artificiais. O algoritmo considerou variáveis explanatórias espaciais, como modelo digital de elevação, declividade e mapas de distância em relação a rodovias, ao aterro e à área urbana, para calcular o potencial de transição das classes [6]. A modelagem preditiva sugere que a cobertura vegetal continuará em declínio, com redução estimada de 13,87 ha, enquanto a área urbana deverá apresentar crescimento de 60,70 ha. O aterro sanitário projeta expansão adicional de 14,89 ha. Simultaneamente, o modelo prevê a supressão de 9,00 ha dos corpos hídricos e de 52,75 ha das áreas não vegetadas, sugerindo a conversão dessas classes em áreas urbanas ou em novas células operacionais do aterro. Conclui-se, portanto, que é indispensável fortalecer a gestão territorial para assegurar que as alterações espaciais ocorram dentro de parâmetros normativos e monitorados [2]. Ademais, torna-se urgente a adoção de políticas públicas voltadas à reciclagem, compostagem e demais práticas sustentáveis, visando reduzir a demanda por novas áreas de disposição de resíduos sólidos na região.

Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Uso e Cobertura da Terra; Aterro Sanitário de Marituba; Modelagem Espacial

Resultado principal

Figura 1. Mapa de Uso e Ocupação do Solo em 2017, 2025 e 2034

Fonte: Elaboração dos Autores

Figura 2. Gráfico de Evolução das Áreas das Classes em 2017, 2025 e 2034
Fonte: Elaboração dos Autores

Referências

- [1] SANTOS, José de Ribamar Nascimento dos; DINIZ, Marcelo Bentes. **Aterro sanitário de Marituba/PA e suas implicações na qualidade de vida da população local**. Belém: Novos Cadernos NAEA, 2023.
- [2] PEREIRA, Carla Maria Peixoto; JÚNIOR, Astolfo Sacramento Cunha. *Grandes Intervenções Urbanas e Impactos Socioambientais: Reflexões sobre o Caso do Aterro Sanitário de Marituba/PA*. **Revista de Direito Urbanístico, Cidade e Alteridade**, Goiânia, v. 5, n. 1, p. 25-43, jan./jun. 2019
- [3] BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). **Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986**. Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 17 fev. 1986.
- [4] SANTOS, Matheus Fillipe Gaia dos; SILVA, Mauricio Alves da. *Classificador Supervisionado Random Forest, aplicado na plataforma Google Earth Engine*. In: XV ENCONTRO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA (ENANPEGE), 2023. Anais... [S. l.: s. n.], 2023.
- [5] SILVA, Karina Albuquerque da; NUNES, Ana Barbara de Araujo. *Aterros sanitários no Brasil: legislações pertinentes e seus processos para encerramento de atividades*. Fortaleza: Encontros Universitários da UFC, 2022.
- [6] MUHAMMAD, Rizwan; ZHANG, Wenyin; ABBAS, Zaheer; GUO, Feng; GWIAZDZINSKI, Luc. *Spatiotemporal Change Analysis and Prediction of Future Land Use and Land Cover Changes Using QGIS MOLUSCE Plugin and Remote Sensing Big Data: A Case Study of Linyi, China*. **Land**, v. 11, n. 3, art. 419, 2022.

